

РОЗДІЛ 6

Фінансова інклюзія у сфері вищої освіти: досвід провідних університетів

Наталія Шофолова,
кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу взаємодії
університетів і суспільства, Інститут вищої освіти
НАПН України
<https://orcid.org/0000-0002-6654-6765>

Анотація

У розділі досліджено концепцію фінансової інклюзії як стратегічного інструменту забезпечення стійкості та соціальної справедливості у сфері вищої освіти. Проаналізовано успішні кейси провідних університетів, які демонструють ефективність поєднання академічних досліджень із практичним впровадженням в академічному та студентському середовищі. Висновки зосереджено на тристоронній моделі взаємодії, де ключовими драйверами змін виступають студентські ініціативи, глибока інтеграція з фінансовими установами та міждисциплінарна наукова співпраця.

Висвітлено роль університетів як хабів фінансової грамотності для громад, що стає критично важливим у контексті подолання наслідків війни в Україні. Автор обґрунтовує, що впровадження університетом заходів фінансової інклюзії сприяє добробуту студентів та громади, формує економічно стійке покоління, здатне до ефективного відновлення національного добробуту в повоєнний період.

Ключові слова: *фінансова інклюзія, фінансова підтримка, фінансова грамотність, фінансова стійкість, фінансове благополуччя, студентський добробут.*

Abstract

The section explores the concept of financial inclusion as a strategic tool for ensuring resilience and social justice within the sphere of higher education. It analyzes successful cases of leading universities that demonstrate the effectiveness of combining academic research with practical implementation within the academic and student environments. The findings focus on a triple helix model of interaction, where the key drivers of change are student initiatives, deep integration with financial institutions, and interdisciplinary scientific cooperation.

The role of universities as financial literacy hubs for communities is highlighted, which becomes critically important in the context of overcoming the consequences of the war in Ukraine. The author argues that the implementation of financial inclusion measures by universities enhances the well-being of students and the community, forming an economically resilient generation capable of effectively restoring national prosperity in the post-war period.

Keywords: *social inclusion, financial dimension of social inclusion, funding of the social dimension of higher education, financial support, public funding for students, financial inclusion.*

Фінансова інклюзія є фундаментом соціальної стійкості, оскільки забезпечує кожному студенту рівний доступ до безпечних та ефективних інструментів управління власним бюджетом. Університети відіграють у цьому процесі ключову роль, виступаючи не лише як освітні центри, а й як закриті екосистеми, де молодь вперше самостійно тестує фінансові стратегії. Формуючи інклюзивне середовище в кампусі, заклади вищої освіти мінімізують соціальну нерівність та готують фінансово відповідальних громадян, здатних підтримувати стабільність національної економіки.

Фінансову інклюзію у сфері вищої освіти розглядаємо як активатор підвищення рівня соціальної інклюзії суспільства та визначаємо як комплекс інформаційних, просвітницьких та допоміжних послуг щодо доступу та використання фінансових ресурсів, продуктів та послуг фінансового ринку для підвищення рівня фінансового благополуччя студентів, персоналу, громади.¹

ЗВО можуть розвивати фінансову інклюзію у своїй діяльності на користь студентської та академічної спільноти через навчання (фінансове просвітництво, курси з підвищення фінансової

¹ Соціальна інклюзія у сфері вищої освіти: теоретико-концептуальні засади, цільові групи, виміри та індикатори: монографія / О. Оржель, М. Бойченко, О. Петроє, С. Цимбалюк, Н. Шофолова; за ред. О. Оржель. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. 122 с. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-46-5-2024>, с.112.

грамотності для студентів, персоналу та громади), механізми підтримки та партнерства з фінансовими установами, наукові дослідження фінансової інклюзії та проекти, спрямовані на її впровадження.

Створення інклюзивного фінансового середовища перетворює університет з простого «надавача знань» на екосистему підтримки, де студент відчувається захищеним та підготовленим до життя. Це підвищує рейтинг закладу як на національному, так і на міжнародному рівнях. Фінансова інклюзія на кампусі — це не лише про банкомати, а про доступ до зрозумілих фінансових продуктів, консультацій та цифрової інфраструктури, яка працює для кожного.

Університети мають унікальний потенціал стати локомотивами фінансової інклюзії не лише всередині кампусу, а й для громади та суспільства. Завдяки своїм ресурсам вони виступають інтелектуальними та інфраструктурними хабами, що з'єднують громадян, бізнес та фінансові установи.

Інклюзія є однією з основних цінностей провідних університетів світу. Розвиток та впровадження заходів фінансової інклюзії є одним з інструментів, за допомогою якого освіта стає більш доступною для студентів з будь-яким походженням та обставинами.

Університети у всьому світі зосереджуються на підвищенні стійкості всередині університету шляхом підтримки студентів та розвитку фінансової інклюзії та фінансової грамотності як всередині університету, так і у співпраці з громадою.

Розглянемо приклади розвитку фінансової інклюзії в середовищі університету.

*Королівський технологічний інститут Мельбурна, Австралія*², має План дій з фінансової інклюзії (Financial Inclusion Action Plan), розроблений у співпраці із студентами, і впроваджує конкретні заходи за допомогою студентів, щоб зменшити нерівність і сприяти інклюзивному зростанню через їх фінансове благополуччя.

Планом дій з фінансової інклюзії визначено чотири ключові напрямки діяльності в університеті, щоб забезпечити покращення фінансової інклюзії та добробуту:

1. Продукти та послуги.

Забезпечення доступу до ефективних, доступних (з низькою або безкоштовною комісією) та актуальних для студентів продуктів і послуг (фінансових та нефінансових): «Ми переглянемо наші поточні програми та послуги, щоб забезпечити цілісну підтримку нашим студентам та забезпечити їх легкий доступ для всіх студентів з різним походженням та обставинами. Ми будемо моніторити та звітувати про використання студентами програм та послуг фінансової інклюзії, що надаються Університетом, та оцінювати вплив впровадження послуг на успіх студентів».

2. Фінансова спроможність.

Дії, пов'язані з розвитком навичок та наданням інформації шляхом створення та вдосконалення освітніх ресурсів та можливостей навчання з фінансової спроможності, зосереджуючись на групах рівності: «Ми дослідимо шляхи розвитку фінансової спроможності наших студентів за допомогою семінарів, онлайн-навчальних модулів та інших ресурсів та можливостей».

3. Розуміння фінансової вразливості.

Дії, спрямовані на залучення та співпрацю з іншими для визначення відповідних шляхів, інструментів та ресурсів для підтримки тих, хто перебуває у фінансово вразливому становищі: «Ми будемо ґрунтуватися на нашому розумінні вразливостей, з якими стикаються студенти, особливо щодо управління грошима, подолання фінансових труднощів та пошуку підтримки».

4. Економічна безпека.

Дії, спрямовані на підтримку студентських можливостей та підготовку до життя після університету через навчання з фінансових можливостей, можливості працевлаштування та покращення нашої здатності виявляти та підтримувати студентів, які можуть опинитися під загрозою економічної ізоляції: «Ми продовжуватимемо розвивати нашу програму кар'єри, а також розробляти нові та інноваційні програми/ініціативи для заохочення змістовної економічної участі та покращення економічного статусу наших студентів».

Посилення фінансової спроможності створюється поступово через навчання, механізми підтримки та партнерства. Так, наприклад, в університеті діють:

- служба фінансової підтримки, де студенти-волонтери, які пройшли спеціальне навчання, допомагають іншим студентам у вирішенні податкових проблем, надають поради щодо подання податкових декларацій;

² Royal Melbourne Institute of Technology. Financial Inclusion Action Plan 2022-2023. <https://www.rmit.edu.au/content/dam/rmit/au/en/about/our-values/diversity-and-inclusion/financial-inclusion-action-plan.pdf>

- клініка фінансового консультування, де студенти, що навчаються на програмі фінансового консультування, під наглядом кваліфікованих фінансових консультантів допомагають студентам врегулювати борги та фінансові труднощі;
- центр підтримки кар'єри та інші послуги для студентів та персоналу.

Багато університетів мають в структурі центри благополуччя (добробуту), що займаються напрямом підтримки та навчання студентів фінансовому благополуччю.

Так, наприклад Boston University Student Wellbeing³ має окремий розділ фінансового добробуту, навчання про способи доступу до ресурсів, які сприяють забезпеченню благополуччя, зокрема фінансового. Фінансовий добробут (благополуччя) – це навчання відповідальному управлінню своїми грошима та ресурсами з метою довгострокової фінансової безпеки.

Університет має доступний для всіх студентів Бостонського університету відділ фінансових послуг, що надає консультації, проводить фінансові бесіди та коучинги як віртуально, так і наживо. Послуги включають питання страхування, оподаткування, фінансових продуктів та інших фінансових питань. Також кожен підрозділ або коледж університету мають окремих співробітників з питань фінансової допомоги, які можуть допомогти зрозуміти ваші індивідуальні обставини.

[Center for Financial Wellness UC Berkeley](#)⁴ (Центр фінансового благополуччя Каліфорнійського університету Берклі) – надає індивідуальну підтримку з фінансового благополуччя, проводить семінари та допомагає користуватися безкоштовними онлайн-інструментами для пошуку стипендій чи інших ресурсів.

Центр фінансового благополуччя так характеризує свою діяльність:

«Наша місія — бути доступним та інклюзивним ресурсом, який надає студентам можливість приймати обґрунтовані фінансові рішення та досягати довгострокової фінансової безпеки та процвітання.

Наше бачення полягає у сприянні розвитку культури здорової фінансової поведінки та розмов у кампусі, сприянні фінансовій відповідальності та благополуччю, де студенти, співробітники та викладачі мають можливість контролювати свої фінанси та робити обґрунтований вибір.

Тренери (коучі) з фінансового благополуччя – це наша команда студентів-однолітків, які допомагатимуть вам у Центрі фінансового благополуччя. Ви можете зустрітися з коучем з фінансового благополуччя особисто або віртуально через Zoom, щоб допомогти вам зрозуміти свої особисті фінанси. Коучі з фінансового благополуччя можуть надати поради з управління грошима з таких тем, як ефективне використання вашого відшкодування, подання заявки на кредитну картку та розробка особистого плану витрат».

У складі Центру фінансового благополуччя діє також Financial Literacy Hub⁵:

«Фінансова грамотність є вирішальною для успіху студентів у коледжі. Ми тут, щоб допомогти. Ми зібрали ресурси, які допоможуть вам з основними принципами управління фінансами під час навчання в Каліфорнійському університеті в Берклі».

Центр фінансового благополуччя має неймовірний вплив на кампус Каліфорнійського університету в Берклі, сприяючи розвитку студентської спільноти та обміну інструментами, ресурсами та знаннями про особисті фінанси. Щороку центр готує щорічний звіт про вплив. Зокрема, деякі основні моменти звіту за 2024-25 навчальний рік включають⁶:

Досягнення програми:

- проведення партнерських семінарів з фінансовими установами;
- залучення додаткового фінансування для розширення програм та нових спонсорів для активностей.

Операційний та командний розвиток:

- впровадження автоматизованої системи для підвищення операційної ефективності;
- проведення щорічного ретрит для зміцнення розвитку та планування команди;
- розширення команди.

³ Boston University Student Wellbeing. <https://www.bu.edu/studentwellbeing/what-is-wellbeing/>

⁴ [Center for Financial Wellness UC Berkeley](#). <https://financialaid.berkeley.edu/center-for-financial-wellness/>

⁵ [Center for Financial Wellness UC Berkeley](#). Financial Literacy Hub. <https://financialaid.berkeley.edu/center-for-financial-wellness/financial-literacy-hub/>

⁶ [Center for Financial Wellness UC Berkeley](#). Center for Financial Wellness Impact. [Center for Financial Wellness UC Berkeley](#). <https://financialaid.berkeley.edu/center-for-financial-wellness/center-for-financial-wellness-impact/>

Інформаційно-просвітницька робота та співпраця:

- розширення діяльності на місцеві середні школи та кампуси UC;
- співпраця з фінансовими установами розповсюдження продуктів та послуг.

University of Michigan (Університет Мічигану, США)⁷ має у структурі Center on Assets, Education, and Inclusion (Центр активів, освіти та інклюзії), місія якого полягає у дослідженні та створенні інновацій, пов'язаних із розвитком активів, освітою та фінансовою інклюзією, які створюють можливості протягом усього життя для дітей та сімей з низьким рівнем доходу в США та в усьому світі з метою вибратись із бідності та підвищити економічне благополуччя.

University of California (Каліфорнійський університет, США) має у структурі Institute for Money, Technology & Financial Inclusion⁸ (Інститут грошей, технологій і фінансової інклюзії), як провідний дослідницький центр споживчої сторони фінансових технологій.

Birmingham Business School and the School of Social Policy⁹ (Бізнес-школа та Школа соціальної політики Університету Бірмінгем, Велика Британія) проводить наукові дослідження у сфері фінансової інклюзії, відстоюючи необхідність того, щоб політики та компанії розвивали фінансові практики та послуги для більш ефективного задоволення потреб населення.

Подібні наукові та практичні проекти, що мають на меті підвищення якості життя та добробут суспільства, реалізують інші університети:

- *Фінансова інклюзія і добробут, Оксфордський університет, Велика Британія*¹⁰;
- *Проект інклюзивних фінансів, Університет Лондону, Велика Британія*¹¹.

Також важливими є студентські ініціативи, що сприяють розвитку фінансової інклюзії:

Так, проект фінансового благополуччя (*The Financial Wellness Project*)¹², *Університет Йорку, Канада*, був створений завдяки студентській ініціативі, де студенти самі відзняли фільм-історію, що розповідає про трьох персонажів віком від 18 до 30 років, які дізнаються про те, як їхнє індивідуальне ставлення до грошей впливає на їхню фінансову поведінку.

Товариство особистих фінансів Лондонської школи економіки (LSE Personal Finance Society)¹³ студентське товариство в LSE, присвячене виключно фінансовій грамотності.

Прикладом впровадження цифрової фінансової інклюзії для посилення стійкості з акцентом на виклики, інновації та вплив можна вважати *University of Maradi* (Університет Мараді, Нігерія)¹⁴. Університет зайняв провідну позицію в країні та став осередком впровадження інструментів фінансової інклюзії шляхом реалізації наступних напрямів:

1) Цифрова трансформація в освіті: Перехід на цифрові платіжні системи в Університеті Мараді спростив адміністративні процеси, скоротив черги та покращив фінансове управління, демонструючи потенціал для ширшого впровадження в інших закладах.

2) Підвищення стійкості: Цифрова фінансова інклюзія допомагає підвищити стійкість студентів, забезпечуючи легший доступ до освітніх ресурсів та зменшуючи фінансове навантаження, зрештою підтримуючи їхній академічний успіх.

3) Виклики впровадження: Ключові виклики включають забезпечення підтримки зацікавлених сторін, усунення інфраструктурних прогалин та покращення комунікації. Подолання цих перешкод має вирішальне значення для сталої цифрової трансформації.

4) Роль фінтех-компаній: Співпраця з місцевими фінтех-компаніями відіграла ключову роль у створенні інноваційних рішень для цифрових платежів, підкреслюючи необхідність сприятливого регуляторного середовища для сприяння зростанню та доступності.

⁷ University of Michigan. Center on Assets, Education, and Inclusion. <https://aedi.ssw.umich.edu/about>

⁸ University of California. Institute for Money, Technology & Financial Inclusion (IMTFI). <https://www.imtfi.uci.edu/>

⁹ Atkinson, A., and L. Overton (2024). Financial inclusion in the UK, CHASM, University of Birmingham, UK https://pure-oai.bham.ac.uk/ws/portalfiles/portal/237508265/Financial_Inclusion_in_the_UK_WEB_single_pages_2.pdf

¹⁰ Oxford University, Saïd Business School. Financial inclusion and wellness. <https://www.sbs.ox.ac.uk/research/centres-and-initiatives/oxford-future-finance-and-technology-initiative/financial-inclusion-and-wellness>

¹¹ University of London, SOAS. The Inclusive Finance project. <https://www.soas.ac.uk/research/inclusive-finance-project>

¹² York University. The Financial Wellness Project. <https://www.yorku.ca/colleges/ccsc/the-financial-wellness-project/>

¹³ LSE Students' Union. The LSESU Personal Finance Society. <https://www.lsesu.com/communities/societies/group/20519/>

¹⁴ Center for Financial Inclusion. Building Resilience Through Digital Financial Inclusion: A Higher Education Model. https://www.centerforfinancialinclusion.org/fiw_resource/building-resilience-through-digital-financial-inclusion-a-higher-education-model/

5) Державно-приватне партнерство: Зміцнення партнерства між урядом та приватним сектором є важливим для масштабування цифрових фінансових послуг, забезпечення ширшого доступу для маргіналізованих груп населення в Нігерії.

6) Вплив на фінансове управління: Нові цифрові системи призвели до підвищення фінансової прозорості та ефективності в університеті, полегшення адміністративного навантаження та покращення розподілу ресурсів.

7) Імператив фінансової грамотності: Постійні програми навчання та підвищення фінансової обізнаності є життєво важливими для забезпечення студентів та громад інструментами для ефективного користування цифровими фінансовими послугами, сприяючи довгостроковому фінансовому здоров'ю.

Українські університети здебільшого мають всі з перелічених напрямів у використанні, але кейс університету Мараді підтверджує, що цифрові та фінансові інструменти сприяють фінансовому добробуту не тільки для студентів та персоналу, а й стимулювати економічний розвиток країни.

Наступні приклади проєктів спрямовані на розвиток фінансової інклюзії громади, у якій розташований університет, як через наукові дослідження, так і через соціальні ініціативи для студентів та громади.

Наукові дослідження у сфері фінансової інклюзії:

Edinburgh Centre for Financial Innovations, The University of Edinburgh ¹⁵ (Единбурзький центр фінансових інновацій, Единбургський університет, Велика Британія) працює над проєктами у співпраці із зовнішніми зацікавленими сторонами (бізнесами, фінансовими компаніями), використовуючи аналітичні дані та еволюцію обчислень у фінансових послугах на благо суспільства. Основними напрямками діяльності є фінансові інновації та цифрова економіка. Один із цікавих напрямків — дослідження того, як цифрові гроші впливатимуть на майбутнє дітей та людей похилого віку.

The Finance and Health Lab, FinTech Scotland, The University of Edinburgh ¹⁶ (Лабораторія фінансів та здоров'я Единбургського університету у співпраці з FinTech Scotland) – міжгалузева дослідницька та інноваційна програма, спрямована на покращення фінансового добробуту, стійкості та довгострокового фінансового здоров'я в Шотландії. Вона об'єднує фінансові установи, фінтех-компанії, академічних експертів, зацікавлені сторони державного сектору та новаторів для співпраці, тестування нових ідей та розробки практичних рішень деяких найактуальніших проблем фінансового здоров'я суспільства.

Проєкт ЄС Erasmus+ «Sustainable Financial Literacy for Disabled Youth» (DisFinLit)¹⁷, у якому беруть участь університети Іспанії, Мальти, Італії та Німеччини. Проєкт спрямований на розвиток навичок фінансової грамотності молоді з інвалідністю за допомогою доступних матеріалів та освітньої програми, яка навчає інвестуванню з точки зору сталого розвитку та відповідальності. Навички ухвалення фінансових рішень будуть представлені не лише з економічної точки зору, але й з соціальної, екологічної та належної управлінської точок зору в рамках інноваційного підходу до сприяння сталому розвитку.

Висновки

Для університетів України в умовах війни фінансова інклюзія перетворюється на інструмент адаптації, виживання та подальшого відновлення. Це не просто послуги для студентів та громади, а частина стратегії життєстійкості громади.

Зважаючи на досвід зарубіжних університетів та використовуючи власні напрацювання для університетів України актуальними є розроблення стратегій фінансової інклюзії, вироблення політик, спрямованих на підвищення інклюзивності, та створення центрів фінансової інклюзії або надання послуг, що включають наступні напрями:

- 1) Підтримка фінансового стану студентів: створення власних фондів фінансової підтримки вразливих груп студентів.
- 2) Допомога пошуку можливостей на стипендій, грантів, оформлення податкових знижок, отримання допомоги від держави, міжнародних організацій та інших можливостей фінансової підтримки, з урахуванням додаткових можливостей для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп.
- 3) Консультації щодо послуг фінансового ринку: кредитування, можливості інвестування, ін.
- 4) Навчання та консультації щодо безпеки та цифрової грамотності.

Для розвитку фінансової інклюзії у вищій освіті важливими компонентами є:

¹⁵ The University of Edinburgh. Edinburgh Centre for Financial Innovations. <https://www.ecfi.business-school.ed.ac.uk/>

¹⁶ The Finance and Health Lab. FinTech Scotland. The Finance and Health Lab. <https://www.fintechscotland.com/research-innovation/the-finance-and-health-lab/>

¹⁷ Erasmus+ Project "Sustainable Financial Literacy for Disabled Youth". <https://www.aceeu.org/project/disfinlit>

- студентське лідерство: студентські ініціативи та молодіжні спільноти є найбільш ефективними провідниками змін, оскільки вони адаптують складні фінансові концепції до реальних потреб ровесників, перетворюючи навчання на зрозумілий і цікавий досвід;
- партнерство з фінансовим сектором: співпраця з банками та страховими компаніями виводить інклюзію за межі теорії, забезпечуючи кампуси реальними фінансовими продуктами, сучасною інфраструктурою та експертною підтримкою;
- міждисциплінарні дослідження, співпраця з бізнесом та іншими університетами: міждисциплінарні дослідження дозволяють враховувати психологічні, соціальні та технічні аспекти доступу до грошей, співпраця з бізнесом сприяє впровадженню інновацій, обмін досвідом між університетами надає можливість враховувати особливості різних громад, регіонів та суспільства в цілому.

Впровадження фінансової інклюзії перетворює університет на стратегічний центр соціальної стабільності, де студенти здобувають життєво необхідні навички управління капіталом у безпечному цифровому середовищі. Завдяки інтеграції з громадою через освітні хаби та експертну підтримку бізнесу, ЗВО стає каталізатором економічного розвитку регіону та подолання фінансової нерівності. Зрештою, така синергія формує нове покоління фінансово свідомих громадян та зміцнює загальний добробут суспільства перед викликами глобальної економіки.

Список використаних джерел

1. Соціальна інклюзія у сфері вищої освіти: теоретико-концептуальні засади, цільові групи, виміри та індикатори: монографія / О. Оржель, М. Бойченко, О. Петроє, С. Цимбалюк, Н. Шофолова; за ред. О. Оржель. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. 122 с. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-46-5-2024>
2. Atkinson, A., and L. Overton (2024). Financial inclusion in the UK, CHASM, University of Birmingham, UK [https://pure-oai.bham.ac.uk/ws/portalfiles/portal/237508265/Financial Inclusion in the UK WEB single pages 2.pdf](https://pure-oai.bham.ac.uk/ws/portalfiles/portal/237508265/Financial%20Inclusion%20in%20the%20UK%20WEB%20single%20pages%202.pdf)
3. Boston University Student Wellbeing. <https://www.bu.edu/studentwellbeing/what-is-wellbeing/>
4. Center for Financial Inclusion. Building Resilience Through Digital Financial Inclusion: A Higher Education Model. https://www.centerforfinancialinclusion.org/fiw_resource/building-resilience-through-digital-financial-inclusion-a-higher-education-model/
5. [Center for Financial Wellness](https://www.centerforfinancialwellness.org/) UC Berkeley. Center for Financial Wellness Impact. [Center for Financial Wellness](https://financialaid.berkeley.edu/center-for-financial-wellness/center-for-financial-wellness-impact/) UC Berkeley. <https://financialaid.berkeley.edu/center-for-financial-wellness/center-for-financial-wellness-impact/>
6. [Center for Financial Wellness](https://www.centerforfinancialwellness.org/) UC Berkeley. <https://financialaid.berkeley.edu/center-for-financial-wellness/>
7. [Center for Financial Wellness](https://www.centerforfinancialwellness.org/) UC Berkeley. Financial Literacy Hub. <https://financialaid.berkeley.edu/center-for-financial-wellness/financial-literacy-hub/>
8. Erasmus+ Project “Sustainable Financial Literacy for Disabled Youth”. <https://www.aceeu.org/project/disfinlit>
9. LSE Students’ Union. The LSESU Personal Finance Society. <https://www.lsesu.com/communities/societies/group/20519/>
10. Oxford University, Saïd Business School. Financial inclusion and wellness. <https://www.sbs.ox.ac.uk/research/centres-and-initiatives/oxford-future-finance-and-technology-initiative/financial-inclusion-and-wellness>
11. Royal Melbourne Institute of Technology. Financial Inclusion Action Plan 2022-2023. <https://www.rmit.edu.au/content/dam/rmit/au/en/about/our-values/diversity-and-inclusion/financial-inclusion-action-plan.pdf>
12. The Finance and Health Lab. FinTech Scotland. The Finance and Health Lab. <https://www.fintechscotland.com/research-innovation/the-finance-and-health-lab/>
13. The University of Edinburgh. Edinburgh Centre for Financial Innovations. <https://www.ecfi.business-school.ed.ac.uk/>
14. University of California. Institute for Money, Technology & Financial Inclusion (IMTFI). <https://www.imtfi.uci.edu/>
15. University of London, SOAS. The Inclusive Finance project. <https://www.soas.ac.uk/research/inclusive-finance-project>

16. University of Michigan. Center on Assets, Education, and Inclusion. <https://aedi.ssw.umich.edu/about>

17. York University. The Financial Wellness Project. <https://www.yorku.ca/colleges/ccsc/the-financial-wellness-project/>